

Recuperación de polietileno de baja densidad lineal (playo) a través de un proceso de solvólisis

J. Barojas Huerta^{1*}, M. T. Torres Mancera¹, J. González García¹, T. Nava Arzaluz¹, A. Cocom Celaya¹,

¹Departamento de Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Prolongación avenida 16 de septiembre #54, Cabecera municipal, C.P. 55700, Coacalco de Berriozábal, EDOMEX

juvebarhuer@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La recuperación del playo o polietileno de baja densidad lineal (PEBDL) se llevó a cabo usando un diseño factorial 2² con dos puntos centrales, para la solvólisis los factores utilizados fueron la temperatura y la relación xileno / playo, la variable de respuesta es el porcentaje del PEBDL recuperado. El proceso de solvólisis se llevó a cabo usando material de vidrio, en conjunto con una parrilla de calentamiento con agitación y un termómetro para monitorear la temperatura, el playo se sometió al proceso durante una hora, obteniendo una mezcla en una sola fase de PEBDL y xileno, el exceso de xileno se elimina a través un secado en una estufa de convección, el PEBDL recuperado se sometió a molienda para la reducción del tamaño de partícula, ambos factores resultaron significativos y se obtuvieron los mejores resultados cercanos a los puntos centrales.

Palabras clave: Playo, solvólisis, polietileno, recuperación

Abstract

The recovery of the klean pack or linear low-density polyethylene (LDPE) was carried out using a 2² factorial design with two central points, for the solvolysis the factors used were the temperature and the xylene / klean pack ratio, the response variable is the percentage of the recovered LDPE. The solvolysis process was carried out using glass material, in conjunction with a heating plate with stirring and a thermometer to monitor the temperature, klean pack was subjected to the process for one hour, obtaining a single phase mixture of LDPE and xylene, the excess xylene is removed by drying through a convection oven, recovered LDPE was subjected to grinding to reduce the particle size, both factors were significant and the best results were obtained near the central points.

Key words: klean pack, solvolysis, polyethylene, recovery

Introducción

Actualmente para asegurar la integridad de productos e insumos se empaquetan mediante una etapa de entarimado y emplayado, una vez transportados los productos el playo es desechado, convirtiéndose en un plástico de un solo uso, al ser un esquema de transporte altamente utilizado el playo representa una fuente de contaminación que crece según las necesidades de consumo de nuestra civilización, por lo que generar alternativas para recuperar el PEBDL contenido en el playo es de vital importancia, algunos procesos, como pirólisis, gasificación y procesamiento hidrotermal han sido investigados como tecnologías para el reciclaje de residuos sólidos plásticos [1], Los principales tipos de reciclaje químico son la solvólisis y la termólisis. Un tipo especial de reciclaje químico es la despolimerización enzimática, estos son los procesos disponibles para la despolimerización de envases de plástico rígido y películas de embalaje [2], la despolimerización de los polímeros por medios químicos y calor se llama solvólisis y termólisis respectivamente [3].

El reciclado convencional está basado en fundir el playo a altas temperaturas obteniendo altos rendimientos, en el presente trabajo se pretende proporcionar una metodología alterna (ciencia

básica) para poder recuperar y aprovechar el PEBDL, el método de solvólisis consiste en poner en contacto el playo con una determinada cantidad de solvente (xileno) y someterlo a altas temperaturas (120 °C – 130 °C) por 1 hora, obteniendo una mezcla homogénea de xileno-PEBDL, para posteriormente eliminar el exceso de solvente mediante una estufa de convección.

Estado del arte

Samorì en el 2017 reciclo películas multicapa PEBDL – aluminio, utilizó N,N-dimetilciclohexilamina (DMCHA) como disolvente hidrófilo, utilizo proporciones película/DMCHA de 1.25, 2.5, 5, 10 junto con 20% agua, con temperaturas de operación de 50 °C a 90 °C por 2 h, purifico el PEBDL por medio de lavados con agua ácida así como un burbujeo constante de CO₂ generando una fase flotante de PEBDL, obtuvo rendimientos de recuperación de aluminio de más del 99% y de PEBDL del 69+4% al 93+3%.

Hadi en el 2014 evaluó la capacidad de restauración de botellas de polietileno PEBDL y HDPE por medio de la técnica de disolución – precipitación, los solventes utilizados fueron mezclas de xileno, éter de petróleo y n-hexano, se utilizó una proporción de 0.5% - 2.5% peso polímero / volumen solvente, se calentó en un matraz con un baño de aceite con un termómetro acoplado y un condensador en reflujo total, las temperaturas de disolución alcanzadas fueron de 68 °C – 100 °C, la solución resultante se vertió en un solvente no polar, propiciando la precipitación del polímero. Los rendimientos obtenidos para el PEBDL fueron de 49% – 99% (p/p) y de 40% – 98% (p/p) para el HDPE.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: Xileno J.T. Baker grado reactivo analítico, playo cortado en finas tiras.

Solvólisis Del playo

Para determinar las mejores condiciones de operación y obtener el mejor rendimiento posible, se planteó un diseño factorial 2² con dos puntos centrales (tabla 1).

Tabla 1: Diseño factorial 2² con puntos centrales utilizado en la recuperación de PEBDL.

Diseño factorial					
Orden estadístico	Orden experimental	Punto Central	A Temperatura	B Playo/Xileno	
1	8	1	+1	+1	
2	5	1	-1	-1	
3	2	1	+1	-1	
4	1	1	-1	-1	
5	3	1	-1	+1	
6	10	0	0	0	
7	9	0	0	0	
8	7	1	-1	+1	
9	4	1	+1	+1	
10	6	1	+1	-1	

La tabla 2 describe las condiciones de operación y niveles respecto a los factores A y B que se utilizaron en la experimentación.

Tabla 2: Condiciones de operación utilizados en la experimentación

Niveles	A Temperatura	B Playo-Xileno*
Alto (1)	130 °C	9 g-40 ml
Medio (0)	125 °C	7 g-40 ml
Bajo (-1)	120 °C	5 g-40 ml

El procedimiento para realizar la solvólisis consiste en lavar, secar y cortar en finas tiras el playo (PEBDL) figura 1 a). Llevar a peso constante un matraz de fondo plano y tres cápsulas de porcelana, pesar 9, 5 o 7 g de playo (PEBDL) según el diseño experimental, introducir en el matraz de fondo plano un agitador magnético y la cantidad de playo indicada en diseño experimental, medir 40 ml de xileno y verter en el matraz, colocar en el matraz un adaptador para destilación Claisen para acoplar un termómetro figura 1 b) así como un condensador conectado a una bomba sumergible por medio de mangueras de látex, colocar el matraz en una parrilla eléctrica con agitación magnética como se muestra en la figura 1 c).

Figura 1: Registro fotográfico de la metodología, a) tiras de playo, b) termómetro acoplado a matraz, c) montaje del arreglo experimental

Fijar la velocidad de agitación en 900 RPM y la temperatura en 130 °C, 125 °C o 120 °C según indique el diseño experimental, esperar hasta que se lleve a cabo la solvólisis (figura 2 a) y obtener una solución homogénea, dejar enfriar el matraz y registrar el peso, colocar en una cápsula de porcelana una muestra (alícuota) de 10 g de la solución, llevar la muestra a un horno de convección a 150 °C para su secado, colocar la muestra en un mortero y moler (figura 2 b), colocar en una nueva cápsula de porcelana, registrar el peso y colocar en el horno a 150 °C durante 15 minutos, para retirar el remanente de solvente y pesar la muestra, reducir su tamaño (cortando en pequeños trozos) para retirar el aire que pudo haberse encapsulado, colocar en una nueva cápsula (figura 2 c) y registrar el peso, calcular el rendimiento del experimento utilizando las fórmulas correspondientes (ec 1 - 5).

$$RH_1 = \frac{(mH_1 - Pcnst)}{Alic} \quad (Ec.1)$$

$$RH_2 = \frac{(mH_2 - Pcnst)}{(mM - Pcnst)} \quad (Ec.2)$$

$$RH_3 = \frac{(mH_3 - P_{cnst})}{(Rp - P_{cnst})} \quad (\text{Ec.3})$$

$$R_f = RH_1 * RH_2 * RH_3 \quad (\text{Ec.4})$$

$$\%R = R_f * 100 \quad (\text{Ec.5})$$

Donde:

- RH₁: Rendimiento de la muestra 1 (primera vez en el horno).
- RH₂: Rendimiento de la muestra 2 (segunda vez en el horno).
- RH₃: Rendimiento de la muestra 3 (tercera vez en el horno).
- mH₁: Peso de muestra 1 en gramos.
- mH₂: Peso de muestra 2 en gramos.
- mH₃: Peso de muestra 3 en gramos.
- P_{cnst}: Peso constante de la cápsula de porcelana en gramos.
- Alic: Peso de la alícuota tomada.
- mM: Peso de la muestra molida en gramos.
- R_p: Peso en gramos de la muestra en la reducción de producto.
- R_f: Rendimiento final.
- %R: Porcentaje de rendimiento.

Resultados y discusión

Resultados obtenidos de la solvólisis del playo (PEBDL)

Los rendimientos de la solvólisis (Y) se obtuvieron mediante las ecuaciones (1 - 5) descritas en la sección anterior, estos pueden observarse en la tabla 3, por motivos prácticos los resultados se presentan en tanto por uno.

Tabla 3: Resultados y rendimientos de la experimentación.

Orden estadístico	Orden experimental	Punto Central	Temperatura (A)	Playo-Xileno (B)	Rendimiento (Y)
8	1	1	1	1	0.1982
5	2	1	-1	-1	0.0873
2	3	1	1	-1	0.2383
1	4	1	-1	-1	0.0995
3	5	1	-1	1	0.4353
10	6	0	0	0	0.5587
9	7	0	0	0	0.5570
7	8	1	-1	1	0.4338
4	9	1	1	1	0.2258
6	10	1	1	-1	0.2351

La tabla 3 especifica, el número de experimento con su respectivo rendimiento total obtenido (Y) siendo los más altos 0.5570 y 0.5587 los cuales corresponden a los experimentos número 9 y 10 (puntos centrales), en la figura 2 se muestran las etapas de la recuperación de PEBDL.

Figura 2: Polietileno durante las distintas etapas del proceso, a) Solvólisis terminada, b) Playo molido, c) Muestra final de PEBDL recuperado

Efecto de temperatura y relación xileno-playo

En la figura 3 se observa la gráfica de superficie de contorno, que muestra la relación de la variable de respuesta (Y rendimiento) y los dos factores (A temperatura, B Playo/Xileno). Obteniendo una representación visual de la respuesta a través de la gráfica de contornos.

Figura 3, Gráfica de superficie de respuesta de contorno.

En la figura 3, se identifica que los valores más altos se encuentran en las zonas más oscuras, demostrando que existe un rendimiento óptimo, en el pico centrado en la meseta de la zona parcialmente oscura, correspondiendo a los valores 0.4 a 0.5 de B (playo/xileno) de los rendimientos de la tabla 3.

Análisis de varianza

Con los rendimientos obtenidos en la experimentación (tabla 3), se realizó mediante el software Minitab®, el análisis de varianza (ANOVA) para "Y" este se encuentra en la tabla 4.

Tabla 4 Análisis de varianza para “Y” (ANOVA).

Fuente	GL	SC Sec.	SC Ajust	CM Ajust	F	P
Efectos principales	2	0.053221	0.053221	0.026610	286.67	0.000
A	1	0.003141	0.003141	0.003141	33.83	0.002*
B	1	0.050080	0.050080	0.050080	539.50	0.000*
2-Interecciones de (No.) factores	1	0.066923	0.066923	0.066923	720.95	0.000
A*B	1	0.066923	0.066923	0.066923	720.95	0.000*
Curvatura	1	0.157468	0.157468	0.157468	1696.38	0.000
Error residual	5	0.000464	0.000464	0.000093		
Error puro	5	0.000464	0.000464	0.000093		
Total	9	0.278076				

*Valores significantes de P

En la tabla 4, se observa que los factores A (temperatura), B (playo / xileno) y A*B (interacción), presentan valores de P de 0.002, 0.000 y 0.000 respectivamente, siendo menores a 1% (0.01), con lo cual se establece que dichos factores son de suma significancia, rechazando la hipótesis nula, al tener diferencia de valores y teniendo un nivel de confianza superior al 99% (0.99). Cuanto menor sea el nivel de significancia, más fuerte es la evidencia de que, los valores de la experimentación no se deben a una coincidencia.

Mediante el análisis de varianza (tabla 3), se realizó la figura 3, que corresponde a una gráfica estadística de probabilidad normal, donde se representa la distribución de datos, de los experimentos realizados y se determina si los residuos (puntos que se encuentran a lo largo de la recta), siguen una distribución normal.

Figura 4 Gráfica de probabilidad normal

En la gráfica de probabilidad normal (figura 4), se observa que, en los datos obtenidos de la experimentación, no se presenta ningún residuo alejado de la línea de tendencia, por lo tanto, no existe ningún residuo inusitado.

La gráfica de residuos contra los valores ajustados, que se muestra en la figura 4, se utiliza para examinar los datos proporcionados en el análisis ANOVA (Tabla 4) y verificar si los residuos se distribuyen aleatoriamente.

Figura 5 Gráfica residuos vs ajustes

En la figura 5, se observa que los datos no presentan ningún patrón establecido, ni de cono o altavoz, se observa claramente que los datos se encuentran distribuidos aleatoriamente en una nube dispersa, esto indica que no se tienen ningún sesgo y que al análisis es fiable.

Comparación con otra alternativa de recuperación de PEBDL

Los resultados de la presente investigación generaron porcentajes de recuperación del 8.73% al 55.87% comparando los resultados con los obtenidos por Samori [4]. Se observa que el método cuenta con un menor rendimiento y requiere de una mayor temperatura para obtener un rendimiento óptimo, sin embargo, la solvólisis tiene mayor simplicidad y facilidad de aplicación.

Las temperaturas de disolución reportadas por Hadi [5] fueron más bajas, sin embargo sus rendimientos fueron más altos que los presentados en el presente trabajo, por lo cual se conjetura que la razón del bajo rendimiento es debidos a la degradación térmica del PEBDL, el método de eliminación de solvente difiere con el reportado por Hadi [5] al precipitar el polímero de la mezcla usando un solvente no polar se mantuvo una temperatura menor a 70 °C en contraste con el secado en horno de convección a 150 °C, se conjetura que al exponer la muestra a altas temperaturas durante el secado, el PEBDL se volatilizó reduciendo el rendimiento final de la recuperación.

Trabajo a futuro

Aún falta definir un uso para el polietileno recuperado, así como realizar pruebas de calidad para asegurar que el material recuperado no ha sufrido una modificación en su estructura molecular y por ende una modificación de sus propiedades mecánicas, se pretende mejorar el proceso de eliminación de solvente y evaluar si esto aumenta el rendimiento de recuperación.

Conclusiones

Se realizó la solvólisis del playo, y con los resultados obtenidos se determina que, el diseño factorial aplicado es confiable, al obtener rendimientos de 55.87 y 55.70% los cuales corresponden a la temperatura de 125 °C y una relación playo / xileno de 7 g / 40 ml, es posible que los bajos rendimientos obtenidos sean debido a las altas temperaturas durante la recuperación.

Agradecimientos

Se agradece a Morales Diaz Meily por su dedicación e incansable disciplina, al Tecnológico de estudios superiores de Coacalco por prestar sus instalaciones para la realización de esta investigación.

Referencias

- [1] E. Yildirim, " Evaluating the mechanical properties of reinforced LDPE composites made with carbon fibres recovered via solvothermal processing" *Journal of Composites Part B* 78 (2015) 393-400, 2015.
- [2] M. NiaounakisM, " Recycling of Flexible Plastic Packaging," *A volume in Plastics Design Library, Capitulo 9*, 2020.
- [3] N Singh, D Hui, I.P.S. Ahuja, L Feo, y R Singh, " Recycling of plastic solid waste: A state of art review and future applications," *Journal of Composites Part B* 115 (2017) 409-422, 2017.
- [4] C Samori, D Cespi, P Blair, P Galletti, D Malferrari, F Passarini, I Vassuraac y E Tagliaviniab, "Application of switchable hydrophilicity solvents for recycling multilayer packaging materials" *Green Chemistry Journal* 19 (2017) 1714-1720, 2017
- [5] J Hadi, G Faisal, Najmuldeen e I Ahmed, "Quality restoration of waste polyolefin plastic material through the dissolution-reprecipitation technique" *Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly Journal* 20(2) (2014) 163-170, 2014